

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

CJORINDO TESTA: OS PRIMEIROS ANOS

CORADIN, CASSANDRA SALTON

Doutorado em arquitetura, professora adjunta UFRGS, cassandrasaltoncoradin@gmail.com

RESUMO

Clorindo Testa ocupa lugar de destaque no panorama da arquitetura argentina. Dada a sua longa produção arquitetônica, pode-se afirmar que a mesma é composta por fases distintas. Este ensaio considera importante valorizar o primeiro período da carreira do arquiteto, às vésperas da comemoração de 100 anos de seu nascimento.

Para exemplificar este momento, destacam-se as obras projetadas entre os anos 50 e 70 que impulsionaram o seu reconhecimento profissional, tanto na Argentina, quanto internacionalmente, sendo elas: o Centro Cívico de Santa Rosa (1955), o Banco de Londres (1960) e a Biblioteca Nacional (1961).

Essas obras estão localizadas na Argentina e foram premiadas em concursos de anteprojetos. Além disso, é característica marcante entre elas a utilização do concreto aparente. Neste sentido, acredita-se que a cada novo projeto desenvolvido pelo arquiteto, valendo-se do uso do material, ele avança seus estudos sobre o mesmo, principalmente no que tange aos princípios de resistência e plasticidade, culminando em projetos onde a forma, a estrutura e a funcionalidade se ajustam e criam edificações de caráter próprio.

Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo principal apresentar Clorindo Testa, desvelar a arquitetura produzida nos primeiros anos de sua carreira através da aproximação dos três projetos supracitados.

PALAVRAS- CHAVE:

Clorindo Testa, Centro Cívico de Santa Rosa, Banco de Londres, Biblioteca Nacional.

CJORINDO FOREHEAD: THE FIRST YEARS

ABSTRACT

Clorindo Testa occupies a prominent place in the panorama of Argentine architecture. Given its long architectural production, it can be said that it is composed of distinct phases. This essay considers it important to value the first period of the architect's career, on the eve of the 100th anniversary of his birth.

To exemplify this moment, we highlight the works designed between the 50s and 70s that boosted his professional recognition, both in Argentina and internationally, namely: the Centro Cívico de Santa Rosa (1955), the Bank of London (1960) and the National Library (1961).

These works are located in Argentina and were awarded in preliminary design competitions. In addition, a striking feature among them is the use of exposed concrete. In this sense, it is believed that with each new project developed by the architect, using the material, he advances his studies on it, especially with regard to the principles of resistance and plasticity, culminating in projects where the shape, the structure and functionality are adjusted and create buildings of their own character.

Therefore, the main objective of the present work is to present Clorindo Testa, to unveil the architecture produced in the first years of his career through the approximation of the three aforementioned projects.

KEYWORDS:

Clorindo Testa, Centro Cívico de Santa Rosa, Banco de Londres, Biblioteca Nacional.

INTRODUÇÃO

Clorindo Testa ocupa lugar de destaque no panorama da arquitetura argentina. Dada a sua longa produção arquitetônica, pode-se afirmar que a mesma é composta por fases distintas. O presente trabalho tem por objetivo principal apresentar o arquiteto e desvelar sua trajetória profissional em sua fase inicial, entre os anos 50 e 70.

O texto inicia com uma apreciação da vida do arquiteto, desde seu nascimento, até início de sua carreira. Posteriormente, valoriza uma característica marcante entre as obras, que é a utilização do concreto aparente. E, por fim, se aproxima de 3 obras localizadas na Argentina, premiadas em concursos de anteprojetos promovidos entre os anos 50 e 70, que impulsionaram o seu reconhecimento profissional, tanto na Argentina, quanto internacionalmente, sendo elas: o Centro Cívico de Santa Rosa (1955), o Banco de Londres (1960) e a Biblioteca Nacional (1961).

Objetiva-se por uma pesquisa exploratória (GIL, 2007) que envolve um levantamento bibliográfico acerca do tema e a análise de exemplos que estimulem a sua compreensão. Além disso, o presente texto agrega o método do estudo de caso (FONSECA, 2002), através da análise sistemática das obras supracitadas.

CLORINDO TESTA

Clorindo Testa nasce em 10 de dezembro de 1923, na cidade de Nápoles na Itália.

Seu pai, Giovanni Andrea Testa, residia em Ceppaloni, uma vila de cinco mil habitantes no Vale Caudino, doze quilômetros da capital da província de Benevento. Emigra para a Argentina em 1911, com vinte e sete anos, e retorna para sua terra para defendê-la na Primeira Guerra Mundial. Em 1920, volta a Buenos Aires e segue seus estudos para tornar-se médico. Em 1923 casa-se e, juntamente com sua mulher grávida, volta para Itália. (GLUSBERG, 1999) É registrado em Ceppaloni, mas nasce em Nápoles, dadas as qualidades da estrutura médica local. Três ou quatro meses depois a família retorna à Argentina. (CUADRA, 2000).

A família da mãe de Testa, Esther Manuela García, vivia em um vilarejo próximo de Santiago de Compostela. Seu avô emigra para a Argentina em 1880 e se estabelece em Santa Rosa, capital da província de La Pampa. Em 1910, a família García se transfere para a capital portenha e uma década depois, Esther se encontra com Giovanni. (CUADRA, 2000).

Figura 1: Clorindo Testa aos 6 anos de idade.

Fonte: *Summa*, Buenos Aires, n. 183/184, jan/fev.1983. Capa.

Quando adolescente, aos quatorze anos, Testa começa a construir pequenos barcos. Este hobby o induz a ingressar na Universidade Nacional de La Plata para seguir a carreira de Engenharia Naval. Contudo, tempos depois se interessa pela Engenharia Civil e ingressa neste curso na Universidade de Buenos Aires. Descontente ao final do primeiro ano do curso, em 1942, resolve estudar na Escola de Arquitetura, sem estar seguro que seria realmente o que eu iria gostar de fazer. (GLUSBERG,1999).

Sabe-se que nesses anos, cujo contexto engloba o final da Segunda Guerra Mundial, muitos debates enfatizam o desenvolvimento de uma nova arquitetura, dentro de uma discussão sobre o uso racional das formas e, principalmente, dos meios técnicos disponíveis. Neste momento surgem na Argentina profissionais que poderiam ser enquadrados como uma primeira geração de arquitetos modernos do país, cujos trabalhos estariam datados, principalmente, entre os anos 40 e 50. (BULLRICH,1969).

Como exemplo dessa primeira geração, Bullrich (BULLRICH,1969) destaca o Grupo Austral cujos componentes são: Antonio Bonet, Jorge Ferrari Hardoy, Juan Kurchan, Itala Fulvia Villa, Hilario Zalba, Amancio Williams, Mario Roberto Alvarez, Jorge Vivanco, entre outros; além do escritório SEPPA, formado por Federico Peralta Ramos, Santiago Sánchez Elia e Alfredo Agostini. Segundo Liernur (LIERNUR, 2001), quando afirmou-se que esses arquitetos iniciaram a história da arquitetura moderna argentina, exagera-se; contudo, não se erra substancialmente.

Amâncio Williams é, provavelmente, o que mais produz dentro desta primeira geração, embora sua obra construída seja pouco extensa. Entre os seus projetos executados, um dos mais conhecidos é a “Casa sobre el rio” (1943), em Mar del Plata, onde vale-se do uso do concreto para sintetizar a forma arquitetônica e a estrutura. Williams também executa o projeto da casa para o Dr. Curuchet, em La Plata, projetada por Le Corbusier (1955). Segundo Liernur (LIERNUR, 2001), o arquiteto franco-suíço desenvolve o projeto preocupando-se com as condições físicas pré-existentes e com o tecido urbano local, procurando estabelecer uma integração de termos antagônicos, tais como interrupção e continuidade, agressão e respeito.

O Grupo Austral merece destaque no contexto argentino. Segundo Liernur (LIERNUR, 2001), objetivaram-se por uma transformação não só da arquitetura, pois estavam convencidos de que para que uma nova arquitetura fosse possível, dever-se-ia organizar tanto a economia, quanto a cultura e os usuários, gerar novos programas, novas formas de ocupação do espaço e acelerar a modernização dos sistemas produtivos. Em 1939, desenvolve o manifesto “Voluntad y acción”, publicado pela revista “Nuestra arquitectura”. Neste texto, o grupo reconsidera, principalmente, a ortodoxia funcional moderna e o uso de repetidas formas, como se fossem fórmulas de edificar. A dissolução do grupo acontece pouco a pouco, sem deixar que houvesse uma conclusão formal.

Figura 2: Capa do suplemento “Austral”, publicado na revista “Nuestra arquitectura”.

Fonte: LIERNUR, J. F. *Arquitectura en la Argentina del siglo XX – La construcción de la modernidad*. Buenos Aires: Fondo Nacional de las artes, 2001.

Destaca-se que Clorindo Testa teve a mesma formação desses arquitetos da primeira geração de arquitetos modernos do país, todos egressos da escola de ensino de arquitetura existente dentro da Faculdade de Ciências Exatas, Físicas e Naturais da UBA. A escola teve início em 1901 e se baseou no modelo acadêmico da “L’École des Beaux Arts” de Paris. Contudo, cabe destacar que a “Escola de Arquitectura da Universidad de Buenos Aires” foi, efetivamente criada somente em 1947, a partir da lei nº 13045, tendo o ciclo letivo iniciado em 1948. Somente em 1956, no decanato de Alfredo Casares, é oficialmente instituído o ensino do Movimento Moderno na Faculdade. (MOSQUERA, 2018).

Logo após a formatura, em 1947, Testa teve a oportunidade de colaborar no projeto do Plano Diretor de Buenos Aires, cujo debate havia iniciado entre os anos de 1938 e 1939 pelo Grupo Austral e Le Corbusier. Por conta do início da Segunda Guerra o projeto não avança e somente em 1947 os arquitetos Antonio Bonet, Jorge Ferrari Hardoy e Juan Kurchan retomam os estudos do Plano Diretor da cidade. (BULLRICH, 1969).

Também nessa época, a Universidade de Buenos Aires convida Clorindo Testa e um grupo de ex-alunos para uma viagem de estudos na Itália. Partem em 1949 e retornam a Buenos Aires três meses depois, mas Testa não volta com seus colegas e estende sua estadia na Europa por dois anos. Ele aproveita para visitar sua avó, em Ceppaloni, e, posteriormente, vai para Roma.

Nesses tempos, Testa desenvolve uma série de desenhos com temas de trens abandonados e antigos vilarejos. Ele não faz qualquer curso de arte, somente desenha o que vivencia na Europa. Contudo, a ambição de Testa como pintor começa a ser mais aguçada quando ele encontra Ramón Vásquez Molezún, pois ambos compartilham o amor pelas artes e viagens.

Em uma delas vão a Veneza, onde encontram Ernesto Rogers, com quem Testa havia trabalhado anos antes em Buenos Aires, no projeto para o Plano Diretor da cidade. Rogers convida-o para trabalhar no escritório dele, o BBPR, em Milão. Três meses depois Testa vai para Milão, desenvolve alguns trabalhos como arquiteto e produz desenhos artísticos profissionalmente, mas relembra o convite feito por Rogers somente quando retorna a Buenos Aires. Acredita que seu inconsciente fez a escolha de sua vida, que foi voltar para a Argentina, pois se tivesse se lembrado do convite de Rogers, talvez o tivesse aceitado e até, quem sabe, se estabelecido definitivamente por lá. (GLUSBERG, 1999)

Testa retorna a Buenos Aires em 1951 e, no ano seguinte, faz sua primeira exposição. Em 1953 faz a segunda, na mesma galeria. Ambas tiveram destacado o figurativismo, com motivos de maquinários e, a partir de então, o artista decide se afastar da figuração em busca das formas abstratas. Nesses anos, ganha importantes prêmios, como o 1º lugar na Bienal de Punta del Este, em 1957. Um ano mais tarde, recebe distinção com medalha de ouro na Exposição Universal de Bruxelas, e integra o “Grupo de los Cinco Independientes” com José Antonio Fernández Muro, Sarah Grilo, Miguel Ocampo e Kasuya Sakai. O grupo expõe uma mostra coletiva, em 1960, no Museu Nacional de Belas Artes. Em 1961, Testa recebe o Prêmio Internacional Torcuato Di Tella e em 1965, é laureado na II Bienal Latino americana Kaiser, de Córdoba. (GLUSBERG, 1999)

Ressalta-se que, concomitantemente ao desenvolvimento de sua produção artística, Testa se mantém na carreira arquitetônica. Ao retornar da Itália, em 1951, ele se agrega à Direção de Urbanismo do município e participa do concurso de anteprojetos para a sede da Câmara Argentina da Construção. Premiada com o primeiro lugar, desenvolve o projeto ao lado de Boris Dabinovic, Francisco Rossi e Augusto Gaido e iniciam uma sequência de projetos juntos. Em 1953, recebem o terceiro lugar pelo “Centro de vacaciones para cinco mil personas”; em 1954, o quarto lugar pelo projeto para o Município de Córdoba, entre outros.

Cabe destacar a presença constante de Testa em concursos de anteprojetos. Na década de 50, o arquiteto participa de treze certames nacionais, em seis desses é premiado em 1º lugar. Já na década de 60, participa de seis, e é premiado em 1º lugar somente no da Biblioteca Nacional, em 1962. Na década de 70 participa de vinte e sete, sendo 1º lugar em nove deles. Nas décadas seguintes, 80, 90 e 2000, é premiado, respectivamente, em quatro, seis e quatro Concursos de Anteprojetos.

O “BETÓN BRUT” NA ARQUITETURA DE CLORINDO

A valoração do concreto aparente surge como uma forte característica das obras de Clorindo Testa, projetadas no início de sua carreira, entre os anos 50 e 70. Neste sentido, acredita-se que a cada novo projeto desenvolvido

pelo arquiteto, valendo-se do uso do material, ele avança seus estudos sobre o mesmo, principalmente no que tange aos princípios de resistência e plasticidade, culminando em projetos onde a forma, a estrutura e a funcionalidade se ajustam e criam edificações de caráter próprio.

Se faz importante entender que o concreto armado é intensamente utilizado na Argentina como material estrutural entre os anos 30 e 40, graças à consolidação da produção de cimento e à hegemonia das grandes empresas alemãs na indústria da construção local. E, entre os anos 50 e 60, a utilização do material de modo exposto, valorizando o brutalismo, se torna uma interessante saída para a situação econômica desfavorável. (LIERNUR, 2001).

Contudo, ressalta-se que, como se sabe, o termo brutalismo está longe de configurar um conceito unânime, uma vez que diferentes atribuições lhe são conferidas. Não cabe a esse estudo uma discussão sobre essa acepção, mas considera-se válida uma breve aproximação no que tange ao seu uso relacionado aos primeiros projetos do arquiteto Clorindo Testa.

Durante o desenvolvimento do estudo sobre o tema, Zein (ZEIN, 2007) explora as definições e as desembaralha em ordem cronologicamente direta. Nesta aproximação, a autora trata como o primeiro brutalismo, o desenvolvido por Le corbusier no período pós Segunda Guerra Mundial, a partir da “Unité d’Habitation” de Marselha, prolongando-se nessa última fase de sua arquitetura. Nesta acepção, o termo Brutalismo seria designativo do uso do “béton brut”, concreto aparente - “cujas possibilidades plásticas são potencializadas por meio de um conjunto característico de pequenos e macro detalhes.” (ZEIN, 2005. p. 14)

Essa seria, de fato, a denominação original, ou primeira, dada ao termo brutalismo, como admite o próprio Reyner Banham (BANHAM, 1966). Contudo, segundo a autora citada anteriormente, não se aplica essa acepção, primeiro brutalismo, como tendência, mas como exemplo que determina variadas concepções na atividade arquitetônica na segunda metade do século XX. Para ela, a utilização de uma superfície de concreto armado aparente seria muito pouco para conformar uma tendência, tão pouco um estilo, já que nem mesmo esse requisito seria fixo, havendo sido confirmadas obras ditas brutalistas, por exemplo, em alvenaria de tijolos. Contudo, demonstra a possibilidade das obras conformarem um conjunto e assim acredita que não parece ser difícil admitir e indicar algumas obras brutalistas, dadas as características arquitetônicas e construtivas. (ZEIN, 2007).

Dado o exposto, admite-se que os projetos desenvolvidos por Testa nos primeiros anos de sua carreira, são inspirados na obra de Le Corbusier, ou então, que se valem do exemplo da arquitetura do francês, pós Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, o uso do concreto aparente e a exploração deliberada da textura do material, reforçada pelas linhas marcadas pelas formas - além das semelhanças formais e o caráter funcional - são as principais características dessa inspiração, não somente na edificação propriamente dita, como nos elementos urbanos que a rodeiam.

Para exemplificar a arquitetura desenvolvida por Clorindo Testa no primeiro período de sua carreira, destacam-se as obras que impulsionaram o seu reconhecimento profissional, tanto na Argentina, quanto internacionalmente. Estas são também as obras mencionadas por Testa como mais relevantes na sua trajetória arquitetônica, sendo elas: o Centro Cívico de Santa Rosa (1955), o Banco de Londres (1960) e a própria Biblioteca Nacional (1961).

CENTRO CÍVICO DE SANTA ROSA¹

Em 1955, as autoridades da província de La Pampa organizam um concurso para o desenvolvimento de um anteprojeto para o Centro Cívico de Santa Rosa, sendo o objeto principal a ser edificado a Casa de Governo e Ministérios. Ressalta-se a preocupação por parte dos promotores do concurso com um espaço aberto que deveria ser criado, o qual, segundo as bases, deveria ser um “amplo espaço aberto e livre de trânsito para as concentrações de caráter patriótico, para 10.000 pessoas” (CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CASA DE GOBIERNO. MINISTERIO DE GOBIERNO Y OBRAS PÚBLICAS, GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 1955.p. 8). Além disso, solicitavam um zoneamento do terreno, com o objetivo de localizar, em futuro próximo, outros edifícios, tais como: um núcleo de atividades culturais - museu, auditório, cinema, conservatório, salas de exposições, etc. - e as sedes dos poderes, Legislativo e Judiciário.

Em 1956 são entregue os prêmios:

- Primeiro Prêmio: Trabalho do arquiteto Clorindo Testa;
- Segundo Prêmio: Trabalho dos arquitetos Eithel Federico Traine, Horácio Alfredo Lobo e Federico Hernán Lerena;
- Terceiro Prêmio: Trabalho do engenheiro civil Hector G. Postiglione;
- Quarto Prêmio: Trabalho do arquiteto Eduardo J. Sarrailh e arquiteta Odília E. Suarez;
- Menções Honrosas: Trabalho da arquiteta Elsa Tainá Larrauri, arquiteto Osvaldo P.M. Priotti e arquiteto José Quiroga Mayor, e trabalho do arquiteto Raúl Rodolfo Rivarola. (CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CASA DE GOBIERNO. MINISTERIO DE GOBIERNO Y OBRAS PÚBLICAS, GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 1955).

Clorindo Testa havia se apresentado sozinho ao concurso, contudo, tendo sido escolhido o seu projeto em primeiro lugar, estabelece parceria com Boris Dabinovic, Augusto Gaido e Francisco Rossi, para desenvolver ajustes no anteprojeto, de acordo com as necessidades do governo local.

São três os elementos arquitetônicos construídos entre 1955 e 1963: a Casa de Governo e Ministério, a Estação Terminal de Ônibus e o pátio semi-coberto.

Posicionando-se na Av. General San Martín, avenida central de acesso ao Centro, e olhando para leste, pode-se visualizar à direita a Casa de Governo e à esquerda uma pequena estação terminal de ônibus, que se integrarão no futuro através de uma rua para pedestres aos Palácios Legislativos, Tribunais, Centro de Cultura, até alcançar a atual galeria coberta em forma de parabolóides hiperbólicos. (SUMMA, nº02, 1963, p.41).

Figura 3: Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa, implantação concurso 1955-1976.

Fonte: Desenho da autora sobre referências publicadas, 2007.

O elemento principal da composição do concurso é o edifício da Casa de Governo e Ministérios, desenvolvido como uma barra autônoma de 180 metros de comprimento e 23 metros de largura. Seu programa é composto, principalmente, pelo gabinete do governador e suas dependências e pelos seguintes ministérios: Ministério de Governo e Obras Públicas, de Economia e Assuntos Agrários; e, de Assuntos Sociais. No entanto, além destas funções principais, completam a edificação, uma biblioteca, salão de atos, agência bancária e demais dependências de serviços.

Figura 4: Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa, Casa de Governo e Ministérios.

Fonte: MONTANER, B.G. *Vanguardias Argentinas. Obras y movimientos en el siglo XX*. Buenos Aires, Clarín, 2005.

O nível público, elevado em relação ao terreno, é denominado nível zero. No primeiro nível, localizam-se o Ministério de Governo e o de Obras Públicas. No segundo nível, o Ministério de Economia e Assuntos Agrários. Sob o nível zero, localizam-se o Ministério de Assuntos Sociais, a garagem do governador, sala da Guarda Policial do Governo, com seu depósito de armas e dormitórios (no extremo oeste do edifício). No extremo leste, se localizam as oficinas correspondentes a Direção Geral de Renda. No nível -2, se encontram as instalações de infraestrutura, tais como: caldeiras para o sistema de ar condicionado, reservatórios, salas de máquinas, depósitos e arquivos. (SUMMA, n°02, 1963).

A barra é estruturada mediante 4 linhas de pilares, no sentido longitudinal, e possui espaçamentos semelhantes, configurando uma malha estrutural regular e ordenadora da composição. O programa se dispõe de modo organizado e respeitando a malha estrutural. É possível perceber, desde o exterior, os momentos que as lajes são abstraídas e promovem um pé direito duplo, oportunizando relações espaciais internas em ambientes especiais do projeto. Os fechamentos internos respeitam as linhas ordenadoras da estrutura e concentram as salas de atividades nas faces periféricas. A faixa central acomoda, principalmente, o sistema de circulação vertical e horizontal.

Destaca-se, também, desse primeiro concurso, o uso das coberturas espaciais compostas por abóbodas quadrangulares invertidas com apoio central cruciforme, utilizadas tanto para a Estação Terminal de Ônibus, localizada na aresta noroeste do terreno, quanto no pátio semicoberto ao lado da Casa de Governo.

Manuel Cuadra (CUADRA, 2000) encontra um precedente das coberturas do Centro Cívico na obra do arquiteto argentino Amâncio Williams, referindo-se aos projetos para o Hospital de Corrientes (1948-1953). Segundo Cabral (CABRAL, 2008[1]), o desenho de Williams para uma estação de serviço em Avellaneda (1954-1955) sugere um recurso compositivo semelhante àquele usado por Clorindo Testa no Terminal de Santa Rosa, com a sugestão da grande cobertura flutuando sobre a pequena edificação e as áreas de embarque. A autora coloca, também, que no que concerne às definições mais específicas e na solução estrutural, as sombrinhas de Testa parecem mais próximas das projetadas por Félix Candela, desde 1952, no México.

Figura 5: Cobertura espacial da praça coberta.

Fonte: Sociedad Central de Arquitectos. Buenos Aires.

Dado o exposto, o Centro Cívico fica configurado, principalmente, por esses três elementos arquitetônicos – Casa de Governo, pátio semi-coberto, e Estação Terminal de Ônibus – até 1972, quando inicia a construção do Palácio da Legislatura, que leva quatro anos até a conclusão de sua obra.

Posteriormente, em maio de 1980, é promovido um segundo concurso de anteprojetos para o Centro Cívico de Santa Rosa, cujo projeto era proposto com o intuito de aprimorar o funcionamento do Poder Administrativo da Província de La Pampa, assim como suprir algumas necessidades emergentes junto do Ministério de Obras Públicas, do Poder Judiciário e de ordem cultural. Junto a esses três pontos principais, e tendo em vista o crescimento da demanda por transportes urbano e regional, solicitam uma proposta de reformulação da Estação Terminal de Ônibus de Santa Rosa. Testa vence o concurso novamente, no entanto, o projeto não é construído.

Além dessa intervenção proposta nos anos 80, Testa completa a sua trajetória sobre o Centro Cívico de Santa Rosa com a inclusão da Biblioteca da Legislatura, projetada em 2004 e concluída em 2006.

BANCO DE LONDRES

Com o objetivo de substituir a antiga sede do Banco de Londres e América do Sul em Buenos Aires, datada de 1867, é proposto, em janeiro de 1960, um concurso de caráter privado para o projeto da nova sede central, a ser instalada no mesmo terreno da antiga, localizado na esquina das Ruas Reconquista e Bartolomé Mitre.

Quatro importantes escritórios de arquitetura argentinos são convidados para concorrer ao concurso e recebem do Banco um programa de necessidades completo que inclui a quantidade e qualidade dos espaços requeridos, as funções a serem cumpridas e os serviços com os quais o edifício devia contar. (SUMMA, nº6/7, 1966).

Cabe destacar que neste programa se fazia menção também a outros temas, geralmente, não mencionados em concursos semelhantes, como critérios a serem considerados no desenvolvimento da concepção arquitetônica no que concerne à aparência da edificação, validada através de certas simbologias; questões relacionadas à flexibilidade dos recintos; aspectos vinculados à manutenção dos materiais, entre outros.

A direção do banco considera que o projeto de Clorindo Testa e Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos e Alfredo Agostini – escritório SEPPRA -, não é somente o que melhor resolve os aspectos funcionais e tectônicos, mas também se adéqua aos princípios simbólicos propostos. Sendo assim, seis anos depois, em agosto de 1966, inaugura-se a edificação, cuja principal característica encontra-se na concepção estrutural, destacada pelo uso escultórico e funcional do concreto armado. (SUMMA, nº6/7, 1966).

Assim como já foi exposto, o edital do concurso para o Banco de Londres e América do Sul enfatiza aspectos pouco usuais em outros concursos. Consta nas bases a necessidade de um edifício para a nova sede central do Banco de Londres e América do Sul, que transmitisse a integridade, eficiência e confiança – características presentes nas operações do banco – “por meio de uma expressão arquitetônica clara e concisa, que não recorresse a imagens do passado, nem a clichês atuais que logo se tornariam antiquados” (SUMMA, nº6/7, 1966. p. 28). Esses valores representam o imaginário desenvolvimentista daquela época, quando o país está carregado de otimismo e confiança, baseados na capacidade técnica, no profissionalismo, na inovação, na exportação de recursos locais e na liberdade em que são encarados os ideais de desenvolvimento político, econômico e cultural. Toda a proposta projetual para o Banco de Londres se vincula a esse imaginário, que busca uma nova expressão local no contexto da modernidade do pós-guerra. (GONZALEZ, 2008).

Além das questões simbólicas, as bases exigem flexibilidade nas distribuições das funções com o mínimo possível de pilares no interior dos recintos e estabelecem, como condicionante, o cuidado com futuras manutenções dos revestimentos escolhidos, assim como a exigência de um sistema de ar condicionado e de absorção de ruídos, entre outras instalações. (SUMMA, nº6/7, 1966).

Para definição do partido arquitetônico, os arquitetos valem-se, principalmente, de duas premissas projetuais. Uma delas refere-se ao zoneamento da edificação, onde fica estabelecida a necessidade de um espaço interior integrado, dividido entre uma zona privada, e outra de uso público. Esta última se estabelece através da continuidade visual desde o interior até o exterior. (BOHIGAS, 1983).

Figura 6: Maquete apresentada no concurso

Fonte: EXPONENTES DEL POTENCIAL DE NUESTRA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN. LA NUEVA SEDE DEL BANCO DE LONDRES Y AMÉRICA DEL SUR. *Construcciones*. Buenos Aires: n.191, 1964.

Externamente, a obra se apresenta como uma grande estrutura de concreto armado que contrasta com as tradicionais construções bancárias que a rodeiam - “um edifício inserido na cidade de modo quase brutal, com vontade de transformação, contudo, entendendo a estrutura urbana e dialogando com ela” (BOHIGAS, 1983, p. 37).

Com uma superfície coberta total de 28.727m², 45 metros de extensão sobre a Rua Bartolomé Mitre e quase 75 metros sobre a Rua Reconquista, a edificação possui uma solução estrutural que afirma os ideais arquitetônicos propostos. Graças à malha externa de concreto que auxilia na sustentação da caixa oca, onde bandejas suspensas e robustas escadas definem o espaço interior, desenvolve um ambiente unificado que estabelece uma relação visual direta com o exterior, e conforma uma colunata perimetral externa, que expressa o caráter do conjunto. (SUMMA, n°6/7, 1966).

Internamente, comportando um volume de 80.000m³, o Banco se detém a uma concepção funcional básica: um espaço único onde se diferencia a área pública da privada e que atua, em relação com o espaço exterior, como se fosse um prolongamento das ruas adjacentes. É dividido em três subsolos e seis níveis superiores, além do pavimento de acesso que está conformado por um vazio na esquina, o qual dilata a dimensão apertada das ruas Bartolomé Mitre e Reconquista, absorve a circulação dos pedestres e facilita o acesso à edificação. (SUMMA, n°6/7, 1966).

Nos pavimentos superiores, em linhas gerais, o projeto é organizado mediante seis bandejas. As duas primeiras destinadas ao uso público e os quatro níveis seguintes destinados ao uso interno do Banco. Todas elas estão dispostas em dois grupos paralelos. Contudo, as quatro últimas se encontram suspensas mediante cabos tensores fixados na cobertura. Dos seis níveis que fragmentam o espaço interno unificado do Banco, os dois primeiros se destinam ao atendimento do público, juntamente com o andar térreo e o primeiro subsolo; os demais pavimentos são de uso interno.

Figura 7: Croqui do corte do Banco de Londres, desenvolvido por Clorindo Testa

Fonte: Summa. Buenos Aires: n.6/7. Dez.1966.

Segundo Cuadra (CUADRA, 2000), nesse projeto, em comparação com o projeto da Casa de Governo de Santa Rosa, Testa avança claramente um passo na sua arquitetura ao ressaltar a noção de mega estrutura no plano urbano. Entretanto, segundo o autor, essa noção é ainda mais clara no projeto da Biblioteca Nacional, porque além de se apresentar como uma mega estrutura coesa, pode explorar ainda mais a espacialidade e a forma, por estar inserida em um terreno aberto.

BIBLIOTECA NACIONAL

Em julho de 1960 é proposto o concurso de anteprojetos para a solução arquitetônica do edifício da nova Biblioteca Nacional. As bases do concurso e o programa são aprovados em maio de 1961, e o concurso é aberto no mês seguinte. Com previsão de término em exatos seis meses, acaba sendo prorrogado até abril de 1962.

O programa para a biblioteca prevê, basicamente, a necessidade de uma ampla sala de leitura, considerada pelas bases do concurso a parte mais nobre da edificação; uma sala de referência, que tem a função de controlar e oportunizar as referências ao público, entre outras salas especiais. E prevê, ainda, espaços destinados para exposições culturais, um setor para diretoria e administração e um depósito geral. Além disso, pretende-se instalar no local uma Escola Nacional de Bibliotecários. (BASES Y PROGRAMA DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFÍCIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1961).

Ressalta-se a preocupação por parte dos promotores do concurso com uma possível – e previsível - ampliação, principalmente, dos depósitos de livros e com a manutenção das características paisagísticas do local:

O projeto deve ser encarado funcionalmente e com as previsões lógicas de um uso em permanente crescimento e evolução. Assim como, para valorizar e aproveitar as características urbanísticas e arquitetônicas do sítio, assegurando a salvaguarda do espaço verde, do barranco e dos valores botânicos existentes. (BASES Y PROGRAMA DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFÍCIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1961, p.6)

A conjugação dos elementos naturais do terreno - tais como topografia, entorno urbano e elementos vegetais -, e o programa de uma biblioteca com o porte dessa, acrescido da dificuldade de futuras ampliações, geram conflitos projetuais, principalmente de ordem funcional, dado o emaranhado de programas paralelos que devem se encaixar; e de ordem estética, pois os promotores do concurso almejavam um resultado cuja plástica fosse inovadora, sem, contudo, destruir as características paisagísticas e urbanas do local. Sendo assim, os jurados consideram que o anteprojeto dos arquitetos Clorindo Testa, Francisco Bullrich e Alicia D. Cazzaniga não somente resolve os aspectos funcionais e tectônicos, como também é o que melhor se insere no terreno.

No que concerne à implantação, os arquitetos propõem a elevação do corpo principal da edificação, liberando o solo para a passagem das pessoas. Dessa forma permitem a do local naturalmente arborizado, assim como de seu entorno urbano.

Figura 8: Maquete apresentada no concurso de anteprojetos

Fonte: SCHERE, R. *Concursos 1825 – 2006*. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos. 2008.

Plasticamente, o projeto se desenvolve mediante uma esplanada semi-enterrada – onde se localiza a hemeroteca - de onde quatro robustos pilares emergem e que, por sua vez, elevam um corpo prismático retangular. Este abriga quatro pavimentos, sendo dois para salas de uso geral e outros dois para o grande salão principal de leitura e suas dependências. Sob esse corpo elevado, um volume - composto de três formas

prismáticas – é suspenso mediante tensores metálicos. Nele, se encontram a administração, a direção, o auditório e a sala de exposições.

Destaca-se a solução dada aos depósitos de livros - dispostos em três subsolos -, cujas futuras ampliações estavam entre as principais preocupações dos promotores do concurso:

O desenvolvimento dos depósitos em três subsolos amplos se considerou como uma excelente solução, dado que sua máxima profundidade apenas excede o nível da calçada da Avenida Libertador e possibilita uma fácil ampliação no sentido longitudinal. Neste aspecto o júri recomenda que no projeto executivo se estude o crescimento independente do depósito da biblioteca, e da hemeroteca, dada as diferentes características técnicas que ambos serviços possuem. CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, 1963, p.8).

Seguindo orientações dos jurados e da própria diretoria da Biblioteca, seria preciso que o anteprojeto premiado passasse por alguns ajustes para consolidar o projeto executivo. Assim, em maio de 1966, os arquitetos Clorindo Testa, Alicia Cazzaniga y Francisco Bullrich remetem ao engenheiro Luis Antonio Bonet, diretor da Direção Geral de Arquitetura e Trabalhos Públicos do Ministério da Educação, a documentação correspondente ao Projeto Executivo do novo edifício da Biblioteca Nacional, acrescido dos ajustes propostos sobre o anteprojeto premiado. (MIYNO, 2005).

A imagem atual da Biblioteca Nacional refere-se basicamente a esse projeto executivo, contudo, algumas modificações foram feitas no seu interior para adequar-se às necessidades atuais. Afinal, o projeto desenvolvido entre 1961 e 1962, ajustado em 1966, somente teria seu uso corrente nos anos 90.

Figura 9: Biblioteca Nacional

Fonte: Acervo da autora. Maio 2007

Apesar de alguns quesitos - principalmente funcionais - abalados, dado o intervalo temporal de três décadas desde o concurso de anteprojetos até o término da construção, os arquitetos não propuseram qualquer alteração de cunho formal e compositivo na edificação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dado o exposto, considera-se válido a valoração deste período da carreira do arquiteto Clorindo Testa como propulsor de uma longa trajetória profissional. O artista – arquiteto, ou arquiteto – artista, que teve sua obra valorizada ainda em vida, merece o reconhecimento e destaque na produção de uma arquitetura moderna latino americana. Às vésperas de completar 100 anos do nascimento do arquiteto, vê-se relevante a aproximação das suas vivências primárias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BALLENT, A. Para una crítica: Concurso Nacional de Anteproyectos – La Biblioteca Nacional. *Revista Materiales*. Buenos Aires: n.1, 1982.
- BANHAM, R. *The new brutalism: ethic or aesthetic?* Londres: Architectural Press, 1966.
- BASES Y PROGRAMA DEL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos, 1961.
- BOHIGAS, O. Un profesional sin angustia: Entrevista a Clorindo Testa. *Summa*. Buenos Aires: n.183/184. jan/fev 1983.
- BULLRICH, F. *Nuevos Caminos de la Arquitectura Latinoamericana*. Barcelona: Editorial Blume, 1969.
- CABRAL, C., CORADIN, C. *Clorindo Testa: os projetos para o Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa (1955-2006)*. In: VII Seminário Docomomo Brasil, 2007, Porto Alegre. O moderno já passado, o passado no moderno. Reciclagem, requalificação, rearquitetura. Porto Alegre: PROPARG-UFRRGS, 2007.
- CABRAL, C. *Matéria Bruta. Clorindo Testa e o Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa, 1955-1963*. In: II Seminário Docomomo Sul, 2008, Porto Alegre. Concreto. Plasticidade e industrialização na arquitetura do cone sul americano. Porto Alegre: PROPARG/UFRRGS, 2008. (1)
- CABRAL, Cláudia Costa. *Notes on the Unfinished Modern Monument: Clorindo Testa's Civic Center in Santa Rosa, La Pampa*. In: Proceedings of the 10th International Docomomo Conference. The Challenge of Change. Dealing with the Legacy of the Modern Movement. Rotterdam, IOS Press, 2008, p. 11-16. (2)
- CASA DE GOVERNO DE LA PAMPA. MEMORIAL DESCRIPTIVO DEL PROYECTO. *Summa*. Buenos Aires: n. 02, out. 1963.
- CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CASA DE GOBIERNO. MINISTERIO DE GOBIERNO Y OBRAS PÚBLICAS, GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos, 1955.
- CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos, n.48, 1963.
- CUADRA, M. *Clorindo Testa Architects*. Rotterdam: NAI Publishers, 2000.
- EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. *Summa*, Buenos Aires: n.11, p.49, abril, 1968.
- EXONENTES DEL POTENCIAL DE NUESTRA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN. LA NUEVA SEDE DEL BANCO DE LONDRES Y AMÉRICA DEL SUR. *Construcciones*. Buenos Aires: n.191, 1964.
- FONSECA, J. J. S. *Metodologia da pesquisa científica*. Fortaleza: UEC, 2002
- GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
- GLUSBERG, J. *Clorindo Testa – pintor y arquitecto*. Buenos Aires: Summa+ books, 1999.

GONZALEZ, M.B. *Guías de Arquitectura Latinoamericana - Buenos Aires*. Buenos Aires: Clarín, 2008.

LIERNUR, J. F. *Arquitectura en la Argentina del siglo XX – La construcción de la modernidad*. Buenos Aires: Fondo Nacional de las artes, 2001.

MIYNO, A.M.E.S., JAVIER, P. *Un edificio para la biblioteca nacional*. Primer Concurso de Investigación Histórica de nuestros Edificios Públicos. Buenos Aires: UPCN, agosto, 2005.

MONTANER, B.G. *Vanguardias Argentinas. Obras y movimientos en el siglo XX*. Buenos Aires, Clarín, 2005

MOOS, S. V. *Le Corbusier: Elements of a Synthesis*. Rotterdam: Publishers, 2009.

MOSQUERA, Sandra M. De Escuela de Arquitectura a Facultad. Entramando facultad, arquitectura, diseño, artes, poesía y contexto de la década. Buenos Aires: 2018. Disponível em: <http://dar.fadu.uba.ar/files/decada40.pdf>

SCHERE, R. *Concursos 1825 – 2006*. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos. 2008.

Summa. Buenos Aires: n.6/7. Dez.1966.

Summa, Buenos Aires, n. 183/184, jan/fev.1983.

ZEIN, R. V. *A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 193-1973*. Tese de doutoramento, PROPARG-UFRRGS, 2005.

ZEIN, R. V. *Brutalismo, sobre sua definição (ou, de como um rótulo superficial é, por isso mesmo, adequado*. Maio 2007. Disponível em: www.vitruvius.com.br/arquitextos/arg084/arg084_00.asp.

NOTAS

¹ Sobre o Centro Cívico, ver especialmente: CABRAL, C., CORADIN, C. *Clorindo Testa: os projetos para o Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa (1955-2006)*. In: VII Seminário Docomomo Brasil, 2007, Porto Alegre. O moderno já passado, o passado no moderno. Reciclagem, requalificação, rearquitetura. Porto Alegre: PROPARG-UFRRGS, 2007; CABRAL, C. *Matéria Bruta. Clorindo Testa e o Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa, 1955-1963*. In: II Seminário Docomomo Sul, 2008, Porto Alegre. Concreto. Plasticidade e industrialização na arquitetura do cone sul americano. Porto Alegre: PROPARG/UFRRGS, 2008; e CABRAL, Cláudia Costa. *Notes on the Unfinished Modern Monument: Clorindo Testa's Civic Center in Santa Rosa, La Pampa*. In: Proceedings of the 10th International Docomomo Conference. The Challenge of Change. Dealing with the Legacy of the Modern Movement. Rotterdam, IOS Press, 2008, p. 11-16.